

Araştırma Makalesi

Büyülü Gerçekçilik Örneği Olarak Juan Rulfo'nun "Pedro Páramo" ve Vagif Sultanlı'nın "Sahra Savaşı" Romanlarında Ölüm

Death in Juan Rulfo's "Pedro Páramo" and Vagif Sultanli's "Struggle in the Desert" As Examples of Magical Realism

İlahe AHMEDOVA ¹

Makale Bilgisi

¹ Doktora öğrencisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü/Azərbaycan
ORCID: [0009-0007-9431-2003](https://orcid.org/0009-0007-9431-2003)

E-Mail: ilaha.ahmadova-3@bsu.edu.az

Sorumlu Yazar:
İlahe AHMEDOVA

Aralık 2025

Cilt:5

Sayı:2

DOI:

Citation:

Ahmedova, İ. (2025). Büyülü Gerçekçilik Örneği Olarak Juan Rulfo'nun "Pedro Páramo" ve Vagif Sultanlı'nın "Sahra Savaşı" romanlarında ölüm. *GAB Akademi*, 5(2), 183-191.

Öz

Büyülü gerçekçilik, gerçekçi bir dünya tasvirine olağanüstü unsurların harmanlanarak dahil edildiği bir edebi akımdır. Bu makalede, Latin Amerika edebiyatının önemli eserlerinden Juan Rulfo'nun Pedro Páramo romanı ile Azərbaycan edebiyatından büyüülü gerçekçilik unsurları barındıran Vagif Sultanlı'nın Sahra Savaşı romanı karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Pedro Páramo, ölüm ve yaşam arasındaki sınırların belirsizleştiği kurgusuyla büyüülü gerçekçiliğin temel özelliklerini yansıtır. Ana karakter Juan Preciado'nun Comala köyüne yolculuğu, yalnızca kayıp babasını arayışı değil, aynı zamanda yaşayanlarla ölümlerin iç içe geçtiği bir dünyaya adım atma sürecidir. Ölüm, romanda sadece bir son değil, varoluşun devam eden bir biçimi olarak sunulur. Böylece roman, hem ölümün kaçınılmazlığı hem de geçmişle yüzleşmenin birey üzerindeki etkilerini sorgulayan çarpıcı bir metafor düzeyi kazanır. Vagif Sultanlı'nın Sahra Savaşı romanı ise modern Türk dünyası edebiyatında dikkat çeken bir örnek olarak öne çıkar. Mekân ve zaman arasındaki belirsizlik, gerçek ile fantastik olanın iç içe geçtiği bir anlatı kurar. Roman boyunca kullanılan simgesel imgeler ve metaforik dil, ölüm temasını yalnızca fiziksel bir olgu olarak değil, aynı zamanda varoluşsal, felsefi ve tarihsel boyutlarıyla ele alır. Bu yönüyle Sahra Savaşı, ölümün hem bireysel kader, hem de toplumsal hafıza bağlamında sorgulandığı özgün bir metin olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Büyülü Gerçekçilik, Latin Amerika Edebiyatı, Azərbaycan Nəsrı, Roman, Ölüm, Analiz

Abstract

Magical realism is a literary mode in which the realistic depiction of the world is intertwined with supernatural elements. This article undertakes a comparative analysis of Juan Rulfo's Pedro Páramo, one of the most influential works of Latin American literature, and Vagif Sultanli's Sahra Savaşı (Struggle in the Desert), a novel from Azerbaijani literature that incorporates elements of magical realism. Pedro Páramo reflects the essential characteristics of magical realism through its narrative structure, in which the boundary between life and death is blurred. The protagonist Juan Preciado's journey to the village of Comala is not only an attempt to find his lost father but also an entrance into a world where the living and the dead coexist. In the novel, death is presented not as an ultimate end but as a continued form of existence. In this way, the text functions as a striking metaphor for both the inevitability of death and the profound impact of confronting the past on the individual. Struggle in the Desert by Vagif Sultanli, by contrast, stands out as a remarkable example within modern Turkic world literature. Its narrative is shaped by the ambiguity between time and space, as well as the interplay of the real and the fantastic. Through the use of symbolic imagery and metaphorical language, the novel treats death not only as a physical phenomenon but also as an existential, philosophical, and historical concern. In this respect, Struggle in the Desert can be seen as a distinctive text in which death is interrogated both as an individual destiny and as an expression of collective memory.

Keywords: Magical realism, Latin American literature, Azerbaijani prose, novel, death, analysis.

1. Giriş

20. yüzyıl edebiyatında özellikle Latin Amerika bağlamında ortaya çıkan, sanat ve edebiyat dünyasının dikkatini kendi üzerine çeken büyümlü gerçekçilik kavramının en sade ve çok doğru izahlarından biri bu tarzda romanlar yazarak adını dünyaya tanıtan Isabel Allende tarafından söylenilmiştir: "*Büyümlü gerçekçilik gerçekliğin bütün boyutlarını görme ve bunlar hakkında yazma kapasitesidir*" (Allende, 1991).

Büyümlü gerçekçilikte ölüm teması, gerçek ile mistiğin keşiştiği bir eşik olarak sıkça işlenir. Bu edebi akımın temel özelliklerinden biri, olağanüstü olayların günlük yaşamın doğal bir parçasıymış gibi sunulmasıdır ki, ölüm de bu bağlamda özel bir yere sahiptir. Ölümün büyümlü gerçekçilik çerçevesinde kullanımı, edebiyatın hem felsefi hem de estetik boyutuna önemli katkılar sunar. Gerçek ile mistisizmin sınırlarını bilinçli biçimde muğlaklaştıran bu kurgu anlayışı, metinde hem ontolojik hem de epistemolojik düzeyde çok katmanlı anlam imkânları doğurur. Ölüm, tema olarak tüm edebî dönemlerde ve farklı edebiyat türlerinde çokça işlenmiştir¹.

Latin Amerika'da büyümlü gerçekçiliğin doğuşunda özellikle tarihsel travmalar ve siyasi baskılar önemli rol oynamıştır. "*Dünyanın başka bir yerinde fantastik olarak adlandırılacak birçok unsur, Latin Amerika'nın geleneklerinde yer aldığı için orali olan halka tamdik ve doğal gelmektedir*" (Teker García, 2010). Ölüm bu coğrafyada yalnızca bireysel bir kader değil kolektif acının simgesidir. Fernando Aínsa'ya göre, Alejo Carpentier'in yapıtlarında ölüm, kolektif hafızanın ve Latin Amerika kimliğinin kurgulanmasında merkezi bir anlatı aracına dönüşür (Aínsa, 1991, s. 102). Benzer biçimde, Vargas Llosa'nın tarihsel romanlarında da ölüm, ulusal bilinçle iç içe geçmiş çok katmanlı bir metafor olarak kurgulanır (Shaw, 2002, s. 68). Roberto González Echevarría ise, Latin Amerika anlatısında ölüm olgusunu mit, tarih ve arşivsel bellek ekseninde değerlendirerek, özellikle Carpentier'in eserlerinde bu temanın metinlerarası ve kültürel bir anlatı stratejisine dönüştüğünü vurgular (González Echevarría, 1990, s. 45). Ölüm temasının en etkileyici şekilde işlendiği Gabriel García Márquez'in *Yüzyümlük Yalnızlık* romanında ölüm, büyümlü gerçekçiliğin en belirgin temalarından biri olarak yaşamın döngüselliliği ve belleğin sürekliliği bağlamında ele alınır. Melquíades'in ölümü ve ardından yeniden dirilişi, olağanüstünün gündelik gerçeklikle kaynaştığı büyümlü gerçekçi yapının tipik bir örneğini oluşturur. José Arcadio Buendía'nın ölümü, insan aklının mutlak bilgi arayışı karşısında sınırlarını ve kaçınılmaz çöküşünü simgelerken; Ursula'nın ölümü, Buendía ailesinin vicdani merkezinin ve kuşaklar arası sürekliliğin sonunu temsil eder. Böylece Márquez, ölümü yalnızca fiziksel bir son değil, yaşamın anlamını derinleştiren varoluşsal bir dönüşüm alanı olarak yorumlar.

Juan Rulfo'nun *Pedro Páramo* romanı, ölümlerle yaşayanların aynı mekânı paylaşmasıyla bu temayı büyümlü gerçekçi estetiğin en saf hâliyle gösterir. Azerbaycan edebiyatında Vagif Sultanlı'nın *Sahra Savaşı* romanı da ölüm temasını merkezi bir düzlemde işler; ancak burada olağanüstü öğeler kimi zaman büyümlü gerçekçiliğe yaklaşırken, kimi zaman da alegorik ve didaktik bir işlev kazanır.

Bu makale, söz konusu iki eserde ölüm temasının nasıl işlendiğini büyümlü gerçekçilik bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel iddiası, *Pedro Páramo*'nun büyümlü gerçekçiliğin kuramsal ölçütlerini bütünüyle karşılayan merkezi bir örnek oluşturduğu, *Sahra Savaşı*'nın ise büyümlü gerçekçilik ile alegorik anlatı arasında melez bir yapı sunduğudur. Böylece hem büyümlü gerçekçiliğin Latin Amerika'daki kökenleri ile Azerbaycan'daki yansımaları tartışılacak, hem de ölümün edebi temsili farklı kültürel bağlamlarda değerlendirilecektir.

2. Kuramsal Çerçeve

Büyümlü gerçekçilik kavramı, ilk kez Alman eleştirmen Franz Roh tarafından 1923 yılında "*Magischer Realismus*" ifadesiyle ortaya atılmıştır (Roh, 1995). Roh, kavramı modern resimde gözlemlendiği yeni bir eğilimi tanımlamak amacıyla kullanmış, olağan gerçeklik içinde olağanüstü olanın estetik biçimde görünür kılınmasına işaret etmiştir. Roh'un yaklaşımı, büyümlü gerçekçiliğin özünü fantastikten ayıran temel ölçütlerden birini, yani "gerçeklik zemininden kopmadan olağanüstünün varlık kazanması" ilkesini ortaya koyar. Ölüm temasına uygulandığında bu ölçüt, ölümlerin gündelik yaşamın doğal bir parçası olarak temsil edilmesini mümkün kılar; örneğin *Pedro Páramo*'da hayaletlerin olağan karşılanması tam da bu kuramsal zemine denk düşer.

İlk kez 1926 yılında *Realismo Magico* kavramını hem edebiyat hem de sanat için kullanan isim İtalyan eleştirmen, şiiir, oyun, roman, öykü yazarı ve besteci Massimo Bontempelli'dir (Arargüç, 2016, s. 31). Ona göre büyümlü

¹ Türk kültüründe ölüm ritüelleri ve ağıt geleneği üzerine yapılan çalışmalar da, büyümlü gerçekçilik bağlamında ölümün toplumsal boyutunu anlamaya katkı sunmaktadır. Sözlü edebiyat ürünlerinden itibaren destan, masal, halk hikâyesi gibi türlerde ve âşık şiiirinde ağıt türünde ölüm temasının bu özel yerini görmek mümkündür (İlgili çalışmalar için bakınız: Tryjarski, 2012; Mert, 2022; Kızıldağ, 2023; Alkaya, 2024; Somuncu, 2024).

gerçekçilik, gündelik ile olağanüstünün kaynaşmasından doğan yeni bir “gerçeklik katmanı”dır. Bontempelli’nin vurgusu, olağanüstünün sembolik veya alegorik anlamlar taşımaksızın günlük hayatla bütünleşmesine yöneliktir. Ölüm bağlamında düşünüldüğünde bu, ölümün doğaüstü bir kırılma değil, yaşamın olağan devamlılığı içinde kabul edilmesi anlamına gelir. Rulfo’nun romanında Comala köyünde dirilerle ölülerin aynı zemini paylaşması, Bontempelli’nin bu anlayışını doğrular niteliktedir.

Jean Weisgerber, büyüü gerçekçiliği yalnızca bir estetik akım olarak değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bir bağlamın ürünü olarak değerlendirmiş, daha önce ismi çekilenler arasındaki benzerliklerden bahsedip bir etkileşimin söz konusu olmadığını savunmuştur (Herman, 1996, s. 124). Ona göre büyüü gerçekçilik, Avrupa’daki kökeninden farklı olarak Latin Amerika’da sömürgecilik sonrası kimlik arayışının edebi bir aracı hâline gelmiştir. Bu bağlamda ölüm, yalnız bireysel bir varoluş deneyimi değil, kolektif travmaların, bastırılmış tarihsel hafızanın edebiyatta yeniden görünür kılınma biçimidir. Bu perspektif, *Pedro Páramo*’daki ölü köyün aynı zamanda Meksika toplumunun bastırılmış tarihine gönderme yapmasıyla uyumludur.

Latin Amerika edebiyatında büyüü gerçekçiliğin kuramsal ve estetik temellerini atan öncü figürlerden biri Arturo Uslar Pietridir. 1931 yılında yayımlanan *Las lanzas coloradas* adlı romanında (Uslar Pietri, 1931) tarihsel gerçekliği yerel mitlerle, halk anlatılarıyla ve sezgisel bilinçle harmanlayarak, büyüü gerçekçiliğin temel anlatı stratejilerinin habercisi olmuştur (Shaw, 1983, s. 74). Öte yandan, 1948 tarihli *Letras y hombres de Venezuela* adlı deneme kitabı, yalnızca ulusal edebiyat tarihini yapılandırmakla kalmamış, aynı zamanda “gerçeküstü olanın olağanla iç içe geçtiği” bir edebi atmosferin tarihsel köklerini sorgulamıştır (Uslar Pietri, 1948). Uslar Pietri’nin bu iki eseri, büyüü gerçekçiliğin yalnızca edebi bir tarz değil aynı zamanda Latin Amerika gerçekliğini anlatmanın felsefi ve kültürel bir biçimi olarak ortaya çıkmasında belirleyici olmuştur (Zamora & Faris, 1995, s. 7).

Maggie Ann Bowers, büyüü gerçekçiliği farklı coğrafyalarda farklı işlevler üstlenen bir edebi strateji olarak ele alır ve kendisinin önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan kitabı *Magic(al) Realism*’de tereddütsüz bir şekilde Massimo Bontempelli’nin kavramı Roh’dan aldığını söyler (Bowers, 2004, s. 61). Bowers’a göre Latin Amerika büyüü gerçekçiliği, toplumsal hafıza ve kimlik inşasında merkezi bir rol oynarken, aynı estetik model başka edebiyatlarda farklı biçimlerde uyarlanır. Bu açıdan Azerbaycan edebiyatında büyüü gerçekçilik, birebir Latin Amerika örneğini tekrar etmez; daha ziyade yerel tarihsel koşullarla birleşerek melez bir estetik üretir. *Sahra Savaşı*’nda ölümün hem büyüü gerçekçi unsurlarla (*konuşan kafatasları*) hem de alegorik/didaktik öğelerle (*insan kemiklerinden köprü*) temsil edilmesi, bu türsel melezliğin bir göstergesidir.

Wendy B. Faris’in *Ordinary Enchantments* (2004) çalışmasında belirlediği beş ölçüt, özellikle ölüm temasının gündelik gerçeklikle kaynaşmasını değerlendirmek açısından belirleyicidir: gündelik gerçeklikle olağanüstünün kaynaşması, gerçeklik düzleminde açıklanamayan ama doğal karşılanan olayların varlığı, çoklu gerçeklik katmanları, kültürel bellekle bağlantı ve tarihsel bağlamla bütünleşme. *Pedro Páramo*’da ölülerin gündelik yaşamın sıradan unsurları hâline gelmesi bu ölçütlerle tam uyumludur. Ancak *Sahra Savaşı*’nda olağanüstü öğeler kimi sahnelerde alegorik ve öğretici işlevler üstlendiği için Faris’in gündelik kaynaşma ölçütünden uzaklaşır.

Sonuç olarak, kuramsal tartışmalar büyüü gerçekçiliğin yalnızca estetik bir kategori değil, aynı zamanda kültürel bağlama göre farklı biçimlerde işleyen dinamik bir edebi strateji olduğunu göstermektedir. Bu makale, söz konusu kuramsal yaklaşımları ölüm teması bağlamında iki farklı edebiyat örneğine uygulayarak, büyüü gerçekçiliğin türsel sınırlarının nasıl esnediğini tartışmayı amaçlamaktadır.

3. Yöntem ve Kriterler

Bu çalışma, karşılaştırmalı edebiyat yöntemi çerçevesinde tasarlanmıştır. Karşılaştırmalı yaklaşım, farklı kültürel ve tarihsel bağlamlarda üretilmiş iki eserin – Juan Rulfo’nun *Pedro Páramo* romanı ile Vagif Sultanlı’nın *Sahra Savaşı* – aynı tema etrafında (ölüm) nasıl kurgulandığını inceleme olanağı sunar. Karşılaştırma yalnızca metinsel düzlemde yapılmamakta, aynı zamanda büyüü gerçekçilik kuramının temel kriterleri üzerinden türsel bir çözümleme gerçekleştirilmektedir.

Bu ölçütlerin seçilmesinin temel nedeni, büyüü gerçekçilik kuramının tarihsel gelişiminde kavramsal çerçeveyi belirleyen kurucu isimlerin bu çalışmada karşılaştırmalı çözümlemeye doğrudan metodolojik katkı sağlamasıdır. Franz Roh ve Massimo Bontempelli, kavramın estetik ve felsefi temellerini oluştururken; Wendy B. Faris, Jean Weisgerber ve Maggie Ann Bowers gibi araştırmacılar, bu estetiğin kültürel bağlama göre değişen işlevlerini açıklamışlardır. Dolayısıyla bu ölçütler, hem kuramsal hem de tarihsel sürekliliği temsil ettikleri için analizin güvenilirliğini artırmaktadır. Bu bağlamda, analizde esas alınan ölçütler şunlardır:

1. Franz Roh: Olağan gerçeklik içinde olağanüstünün görünür kılınması, fakat gerçeklik zemininden kopulmaması. Ölüm teması bağlamında bu, ölülerin olağan hayatın parçası gibi temsil edilmesini ifade eder.
2. Massimo Bontempelli: Olağanüstü ile gündeliğin kaynaşması ve yeni bir gerçeklik katmanının oluşması. Ölümün büyüü gerçekçi estetikte kesintisiz bir devamlılık olarak işlenip işlenmediği bu kriterle değerlendirilecektir.

3. Wendy B. Faris: Büyülü gerçekçiliğin beş ölçütü (olağanüstünün gündelik kaynaşması, gerçeklik içinde açıklanamayan ama sorgulanmayan olayların varlığı, çoklu gerçeklik katmanları, kültürel bellek bağlantısı, tarihsel bağlamla bütünleşme). Ölümün gündelik gerçeklikle nasıl bütünleştiği özellikle bu ölçütlerle analiz edilecektir.
4. Jean Weisgerber & Maggie Ann Bowers: Büyülü gerçekçiliğin kültürel bağlama göre değişen işlevleri. Latin Amerika bağlamında ölüm, sömürge sonrası kolektif hafızayı açığa çıkarırken; Azerbaycan bağlamında ölüm, daha çok tarihsel travmalar ve alegorik işlevler üzerinden temsil edilmektedir.

Bu ölçütler ışığında, çalışmada iki aşamalı bir çözümleme yapılmaktadır. İlk aşamada her iki romanda ölümün temsili sahne bazında incelenmiş, ardından bu sahnelerin büyüülü gerçekçilik kriterlerine ne ölçüde uyduğu ya da alegorik/didaktik anlatıya kaydığı gösterilmiştir. İkinci aşamada ise karşılaştırmalı değerlendirme yapılarak büyüülü gerçekçilik ile alegorik/fantastik anlatı arasındaki türsel sınırların geçirgenliği tartışılmıştır.

4. Analiz

4.1. Juan Rulfo'nun *Pedro Páramo* Romanında Büyülü Gerçekçilik Estetiği ve Ölüm Olgusu

Meksikalı yazar Juan Rulfo (1917–1986), yalnızca bir romanı *Pedro Páramo* (Rulfo, 2015) ve bir öykü kitabı *Ova Alev Alev (El Llano en Llamas)* ile Latin Amerika edebiyatının unutulmaz isimleri arasına girmiştir. Çocukluğu Meksika Devrimi ve Cristero Ayaklanması'nın gölgesinde geçen Rulfo'nun eserlerinde sessizlik, ölüm ve geçmişin yankıları derin izler bırakmıştır.

Juan Rulfo'nun anlatı evreni, Meksika'nın tarihsel ve kültürel çokkatmanlılığını yansıtan semboller ağı ile örülüdür. Özellikle Aztek ve Maya gibi yerli uygarlıklara ait mitolojik öğeler ile Katolik Hristiyanlık inancının ritüel ve metafizik kodları, onun metinlerinde büyüülü gerçekçiliğin temel taşlarını oluşturur. Yerli kültürlerde ölüm, yalnızca bir son değil; ruhun başka bir boyutta varlığını sürdürdüğü geçişken bir süreçtir. Bu anlayış, Katolikliğin ölüm sonrası yaşam, günah, kefarete ve azap temalarıyla birleşerek, Rulfo'nun metinlerinde mekânsal ve zamansal sınırların bulanıklaştığı çokkatmanlı bir gerçeklik yaratır. Örneğin, ölümlerin yaşayanlarla iletişime geçtiği anlatılar, hem yerli halkların 'ölü ruhlarla temas' inancına hem de Katolikliğin ruhun ebedi yolculuğuna dair doktrinlerine göndermeler içerir. Bu bağlamda, Rulfo'nun büyüülü gerçekçiliği yalnızca doğüstü unsurların sıradan gerçeklik içinde eritilmesiyle değil aynı zamanda kültürel kodların edebi temsiliyle de şekillenmiş özgün bir anlatı biçimi olarak karşımıza çıkar. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Toni Morrison ve Salman Rushdie gibi birçok yazarın ondan ilham alması, onun dünya edebiyatındaki etkisinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar.

Juan Rulfo'nun yazın evreni, büyüülü gerçekçilik akımının Latin Amerika edebiyatındaki gelişimi içinde özgün ve kurucu bir yere sahiptir. Özellikle *Pedro Páramo* romanında ölüm olgusu, yalnızca fiziksel bir yok oluş olarak değil aynı zamanda bireyin içsel çöküşünü, bastırılmış geçmişle hesaplaşmasını ve kolektif hafızada yankılanan travmaların bir tezahürü olarak temsil edilir. Dirilerin ve ölümlerin iç içe geçtiği Comala köyü, bu bağlamda yalnızca mekânsal bir arka plan değil zamanın ve hafızanın çözüldüğü çokkatmanlı bir metafor hâline gelir.²

Romanın lineer olmayan yapısı, ölümün yalnızca bir olay değil, zamanın farklı düzlemlerinde eşzamanlı bir varoluş biçimi olarak kurgulandığını gösterir. Bu özellik, Faris'in 'zaman ve mekânın bozulması' ölçütüne doğrudan denk düşer.

Öncelikle, Comala'nın "ölüler köyü" olarak kurgulanması, Franz Roh'un "olağan gerçeklik zemininden kopmadan olağanüstünün görünür kılınması" ölçütünü bütünüyle karşılar. Comala'da ölümler konuşur, sırlarını anlatır, yaşanan acıları yeniden dile getirir; fakat tüm bunlar olağanüstü bir olay gibi sunulmaz, gündelik gerçekliğin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Comala'da ölümlerin 'murmullu' olarak duyulan fısıltıları, bireysel sesleri kolektif bir koro hâline getirir. Bu durum, Faris'in 'çoklu gerçeklik katmanları' ölçütünü karşılar ve ölümün toplumsal hafızayla iç içeliğini vurgular.

Romanda her yeni ölü, bir öncekine dair bir gerçeği ifşa eder ve sonuçta Comala köyü, yaşayanlardan çok ölümlerin sesleriyle dolu bir mekâna dönüşür. Ölüm, karakterler için öylesine sıradan bir gerçekliğe dönüşmüştür ki, insanlar önlem olarak herkese rahmet okumayı alışkanlık haline getirmişlerdir (Rulfo, 2015, s. 48).

Romanın en dikkat çekici sahnelerinden biri, ölümlerle diyalogların doğallığıdır. Ana karakter Juan Preciado, köye vardığında karşılaştığı kişilerin çoğunun ölü olduğunu fark etmez; çünkü ölümler, yaşayanlar kadar canlı, gündelik, sıradan varlıklar gibi konuşur. Bu durum, Massimo Bontempelli'nin olağanüstü ile gündeliğin kaynaşmasından

² "İç içe geçme" burada yalnızca ruhların fiziksel varlıkla bir arada sunulması anlamında değil; yaşayan karakterlerin geçmişten gelen sesler, hayaletler ve kayıp zaman katmanlarıyla sürekli temas hâlinde bulunmaları anlamına gelir. Comala, hem bireysel günahların yankılandığı hem de tarihsel suskunlukların ve bastırılmış gerçeklerin dile geldiği bir 'ruhsal ara mekân' olarak kurulur.

doğın “yeni bir gerçeklik katmanı” ölçütüne denk düşer. Ölüm, olağanüstü bir kırılma değil, yaşamın devamlılığının doğal bir boyutu olarak sunulur.

Wendy B. Faris’in kriterleri bağlamında romanın yapısı daha da belirginleşir. Faris’in büyüü gerçekçilik için belirlediği temel ölçütlerden biri, olağanüstünün gündelik kaynaşmasıdır. Ölülerin kendi acılarını, tutkularını, pişmanlıklarını anlatmaları, Comala köyünün gündelik atmosferinde hiçbir yabancılık yaratmaz. Bununla birlikte Faris’in ikinci ölçütü olan “gerçeklik içinde açıklanamayan ama doğal karşılanan olayların varlığı” da romanda güçlü biçimde karşımıza çıkar: Ölülerin konuşmaları ve Susana San Juan’ın ruhsal durumu, hiçbir karakter tarafından sorgulanmaz, olağan bir deneyim gibi kabul edilir.

Romanın başlıca karakterlerinden biri olan Susana San Juan, Pedro Páramo’nun yaşamındaki en ince ve aynı zamanda en karanlık duyguların merkezindedir. Susana’ya dair Pedro’nun düşünceleri sürekli italik yazıyla sunulur; bu teknik, onun iç sesinin doğrudan okuyucuya aktarılması izlenimini verir. Susana’nın ölüm sahnesinde, papazın ona ölümün korkunç yönlerinden bahsetmesine karşın genç kadının hayatının en güzel anlarını hatırlaması, zarif bir hiciv duygusuyla işlenir (Rulfo, 2015, s. 119). Bu karşın, Rulfo’nun ölüm ve yaşam kavrayışına dair şüresel bakışını gözler önüne serer. Bu sahne, hem Bontempelli’nin gündelik-olağanüstü kaynaşması ölçütüyle hem de Faris’in çoklu gerçeklik katmanları kriteriyle örtüşür.

Miguel Páramo’nun ölümü ve ardından gelen sessizlik ise, ölümün bireysel bir son olmanın ötesinde, kasabanın kaderini şekillendiren kolektif bir kırılma anı olarak işlenir.

Öte yandan Jean Weisgerber’in büyüü gerçekçiliğın tarihsel bağlama göre işlevini vurgulayan yaklaşımı da romanın ölüm temasında görünür. Comala’nın ölüler köyü, yalnız bireysel ölümlerden ibaret değildir; aynı zamanda Meksika toplumunun bastırılmış tarihine, şiddet dolu geçmişine ve kolektif hafızasına işaret eder.

Dolayısıyla Juan Rulfo’nun *Pedro Páramo* romanı, yalnızca bireysel bilinçdışının değil aynı zamanda kolektif tarihsel travmaların da edebi temsiline dönüşür. Sigmund Freud’un düşlerin sembolleştirme mekanizmasına dair temel yaklaşımı (1900) bu bağlamda belirleyicidir. Rulfo’nun anlatısı, yalnızca karakterlerin düşsel dünyalarında değil aynı zamanda anlatının bütün yapısında sembolik katmanlar aracılığıyla örülür. Bu sembolizasyon yalnızca içerik düzeyinde kalmaz; biçimsel yapılanmada da kendini gösterir (Denişik, 2024). Comala’nın bir gölge köy olarak sunumu, karakterlerin ölülerle karşılaşmaları ve zamanın lineer akışının kırılması, bilinçaltının çok katmanlı doğasına dair Freudçu okumaları mümkün kılar.

Öte yandan, roman yalnızca psikolojik derinliklerle sınırlı kalmaz; yazıldığı dönemin toplumsal ve siyasal gerçeklikleriyle de doğrudan ilişkilidir. Rulfo’nun şahidi olduğu Meksika Devrimi ve ardından gelen toplumsal çöküş, romanın metaforik yapısına sinmiştir. Bu bağlamda, Pedro Páramo karakterinin ölümü, yalnızca bireysel bir çöküş değil aynı zamanda eski düzenin sonlanması ve Meksika halkı için umut verici bir yeniden doğuşun habercisi olarak da okunabilir. Alan Bell’in yorumu da bunu destekler; ona göre Pedro Páramo’nun ölümü, Meksika’nın pasifliğinden sıyrılıp yeni bir bilinçle dirilmesinin sembolik ifadesidir (Bell, 1966). Böylece roman, bireysel-bilinçdışı ile kolektif tarih arasındaki geçişkenliği, sembolik bir düzlemde başarıyla birleştirir.

Sonuç olarak, *Pedro Páramo*’da ölüm, büyüü gerçekçiliğın merkezi ölçütlerine bütünüyle uygun bir biçimde işlenir. Ölüm, olağanüstü bir olay değil, gündeliğın sıradan ve doğal bir boyutu hâline gelir; bireysel olduğu kadar toplumsal hafızayı da yansıtır. Bu nedenle eser, büyüü gerçekçiliğın en güçlü ve kuramsal açıdan en saf örneklerinden biri olarak değerlendirilir.

4.2. Vagif Sultanlı’nın *Sahra Savaşı* Romanında Toplumsal Bellek ve Ölümün Büyüü İzleri

Modern Azerbaycan edebiyatının en parlak örneklerinden biri *Sahra Savaşı* romanıdır. Romanın yazarı Vagif Sultanlı, edebi yolculuğuna genç yaşlarda adım atsa da ilk öyküsü olan *Yavşın Kokusu*, üniversite yıllarında yayımlanmıştır. *İnsan Denizi* ve *Sahra Savaşı* romanları, *Ölüm Uykusu* adlı uzun hikâye-illüstrasyonu ile birlikte, çok sayıda hikâye, minyatür, deneme ve farklı türlerdeki eserleri onun zengin edebi mirasını oluşturur. Sanatsal arayışları ise *Sönmüş Yıldızlar* (1988), *İnsan Denizi* (1992), *Kul Pazarı* (1999), *Ölüm Uykusu* (2002), *Hiçlik Vadisi* (2010), *Sahra Savaşı* (2015) (2. baskı 2024 – İ.A.), *Ters Akıntı* (2023) ve diğer kitaplarında toplanmıştır (Dənizlə sahil arasında (Vağif Sultanlı – 65), 2024, s. 10). Filoloji bilimler doktoru ve profesör Vagif Sultanlı, göçmen edebi mirası (Sultanlı, 2007) ve edebiyat eleştirisi (Sultanlı, 2019) alanlarında gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Sahra Savaşı romanının başında yazar açıkça şu noktaya dikkat çeker:

“Romanda tarihe yaklaşım, geleneksel tarih anlayışıyla örtüşmemektedir. Bu eserde tarihsel süreç yalnızca zaman ekseninde değil aynı zamanda mekân ekseninde de katmanlı bir şekilde ele alınmaktadır. Başka bir deyişle, zamanın mekâna taşınması gibi özgün bir tarih algısı geliştirilmiştir. Bu anlayış, ilk bakışta gerçeklikten uzak gibi görünse de, aslında dünyanın ve insanın varoluşunu kavramak, yansıtmak adına güçlü bir anlatı zemini sunmaktadır.”

Büyüü gerçekçiliğe yönelen eserlerin tarihle derin bir bağ kurduğu bu noktada belirginleşir (Sultanlı, 2024, s. 3-4).

Eleştirmen Cavanşir Yusifli kitaba (kitabın 2015 yılında çıkmış ilk baskısına) yazdığı *Sahra Metaforu* adlı kapsamlı ve teorik genellemelerin de bulunduğu önsözde romanla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmektedir:

"*Sahra Savaşı* her şeyden önce kusursuz planının, yani kompozisyonunun olması ile ayırt edilmektedir... Burada kompozisyonu açan, onun felsefesini belirleyen en önemli yön ise tahkiyede muhakemeden ziyade doğacak konuyu ayrıntılı bir biçimde sunmak, özellikle ayrıntular arasındaki çağrışımsal, doğrudan ve koşullu-simgesel ilişkilerin daha kabarcık bir şekilde ifade edilmesidir. Belirtmek gerekir ki yazar, tahkiyede seçtiği yolu önceden belli etmesine rağmen okuru da bir anlamda "kandırmaktadır", bu durum ise üslup niteliği taşıdığından metnin, onun rahmindeki sanatsal niyetin karakterlere yansıtılmasına, karakter ve ayrıntuların içindeki enerjinin dışarı çıkmasına, bu enerjinin ise sonuçta sahra metaforu ile harmanlanmasında önemli rol oynamaktadır" (Yusifli, 2015).

Sahra Savaşı romanı, modern dünyaya hakim olan yabancılaşma, unutkanlık, kayıtsızlık ve anlamsızlık gibi manevi çöküşe ve insanî deformasyona karşı bir itiraz ruhunu yansıtarak, bu yönüyle dikkat çekici bir nitelik taşımaktadır. Kurgusunu felsefi ve mitolojik düşünceye dayandıran bu eser, hem edebî-estetik düşünceyi derinleştirmesi hem de geniş okur kitlesinin ilgisini çekmesi bakımından üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır (Dənizlə sahil arasında (Vaqif Sultanlı – 65), 2024, 12).

Roman, ölüm temasını merkezi bir düzlemde işler; ancak bu temsil, büyütlü gerçekçilik ile alegorik/didaktik anlatı arasında salınan melez bir yapı sunar. Romanda olağanüstü öğeler yer yer büyütlü gerçekçi ölçütlere yaklaşırken, çoğu kez alegorik ve simgesel işlevler kazanır.

Roman, yaşlı bir adamın geçmişe doğru yaptığı bir yolculuk gibi tasvir edilebilir. Ancak bu yolculuk, romantik bir nostalji arzusundan çok uzaktır. İhtiyar yalnızca hayatının geçmiş sayfalarını hüznle karıştırmakla yetinmez; o, tarihin derinliklerine doğru bir koşuya girer. Sonsuz bir boz çölün içinde geçmişe doğru indikçe iner. Hayatını sessiz, düşünceli ve yalnız geçirmiş bu adamı daha yolculuğun başında, kendi gölgesi dahi terk eder. Çevresini kuşatan bomboş gri çöl, aslında onun iç dünyasının metaforik bir yansımasıdır.

Öncelikle, romanda ölümün temsil edildiği sahnelerden biri olan sahipsiz kafatasları, büyütlü gerçekçiliğin "olağanüstünün gündelik kaynaşması" ilkesine kısmen yaklaşır. Çöldeki yoluna devam eden İhtiyar, artık her adımda peşinden sürüklenen sahipsiz kafataslarının olduğunu fark eder. Bu durumun iyice tuhaflaştığı bir gece, kafataslarından biri onu uykusundan uyandırır ve gizli bir şey söylemek istediğini bildirir. Yaşlı adamın bu doğaüstü olaya verdiği tepki son derece sıradandır: "*Neden gecenin bu vaktinde yıkumu böldün?*" İşte tam da bu sıradanlık, büyütlü gerçekçiliğin doğasını ortaya koyar (Sultanlı, 2024, s. 173). Görüldüğü üzere, ölümlerin dile gelmesi, Rulfo'nun *Pedro Páramo*'sundaki hayaletlerle benzerlik taşır. Ancak burada fark, kafatasının konuşmasının toplumsal ve ahlaki ders verme işleviyle yüklü olmasıdır. Bu durum, olağanüstüyü gündeliğin doğal parçası hâline getirmektense, daha çok alegorik bir uyarıya dönüştürür.

İnsan kemiklerinden kurulan köprü sahnesi de aynı şekilde büyütlü gerçekçiliğin sınırlarını zorlar. Faris'in ölçütleri açısından bakıldığında bu sahne, olağanüstü bir olayın gündelik gerçeklik içinde kabul edilmesi gibi görünse de, aslında derin bir alegorik anlam taşır. Köprü, savaşın getirdiği yıkımın ve ölümlerin bedelinin somutlaşmış bir metaforudur. Bu yönüyle sahne, büyütlü gerçekçiliğin saf estetik tavrından ziyade, alegorik/didaktik bir anlatımın ürünüdür.

Ölüm temasının işlendiği bir diğer boyut, çamur nehir sahnesidir. Burada doğaüstü bir unsurun gerçeklikle bütünleştiği görülse de, bu bütünleşme yine alegorik bir işlev üstlenir: Çamur, savaşın kaosunu ve tarihsel felaketin izlerini simgelemektedir. Dolayısıyla sahne, Faris'in "olağanüstünün gündelik kaynaşması" kriterinden çok, tarihsel alegoriye yaklaşır.

Romanın karakterleri arasında özellikle Çilli Derviş ve Ak Derviş, büyütlü gerçekçi figürlerden çok alegorik tipolojiler olarak kurgulanmıştır. Bu karakterler, metafizik boyutlarıyla birlikte okura doğrudan ahlaki ve didaktik mesajlar sunar. Halbuki büyütlü gerçekçilikte olağanüstü figürler, gündelik hayatın sıradan uzantıları olarak görünür. Bu fark, *Sahra Savaşı*'ni içerisinde büyütlü gerçekçilik unsurları olsa bile saf örnek olmaktan ayırır.

Sultanlı'nın dili, alegorik sembollerle bezenmiş ve tasavvufi imgelerle yoğrulmuştur. Onun kahramanı ölümle yüzleşirken, geçmişin, günahın ve kaderin gölgeleriyle hesaplaşır. Ölüm, bu anlatıda yalnızca bir son durak değil bir dönüşüm alanıdır. Kimi zaman bir arınma, kimi zaman bir bekleyiştir; ama her durumda, insan ruhunun en derin noktalarına işleyen bir sessizliktir.

Bu sessizlikte, büyütlü gerçekçilik aracılığıyla hayaletler, ruhlar, anılar ve görünmeyen varlıklar dile gelir; gerçek ile tahayyül, yaşam ile ölüm arasındaki sınırlar belirsizleşir. Tıpkı *Pedro Páramo*'da olduğu gibi, *Sahra Savaşı*'nda da ölümler konuşur. Bu konuşma, yalnızca metaforik değil aynı zamanda karakterlerin içsel hesaplaşmalarını, vicdanlarının yankılarını ve toplumsal bellekte silinmeyen travmaları temsil eder.

Sonuç olarak, Sahra Savaşı'nda ölümün temsili büyütlü gerçekçiliğin kuramsal ölçütlerine kısmen yaklaşırsa da, çoğunlukla alegorik ve didaktik bir boyuta kaymaktadır. Bu nedenle roman, türsel olarak büyütlü gerçekçilik ile

alegori/fantastik anlatı arasında konumlanır. Ölüm, burada yalnızca gündelik gerçekliğin doğal bir uzantısı değil, aynı zamanda tarihsel travmanın, ahlaki uyarıların ve simgesel göndermelerin edebi bir aracıdır.

5. Karşılaştırmalı Tartışma ve Türsel Sınır: Büyülü Gerçekçilik ile Alegori Arasında

Ölüm temasının büyüülü gerçekçilik bağlamında temsili, Juan Rulfo'nun *Pedro Páramo* romanı ile Vagif Sultanlı'nın *Sahra Savaşı* romanı arasındaki en belirgin ayırım noktalarından birini oluşturur.

Her şeyden önce, *Pedro Páramo*'da ölüm bütünüyle gündelik gerçekliğin doğal bir parçası hâline gelir. Comala köyünde yaşayanlarla ölümler arasındaki sınır silinmiş, ölüm yaşamın sürekliliği içinde sıradan bir deneyime dönüşmüştür. Bu özellik, büyüülü gerçekçiliğin temel kriteri olan “gerçeklikle bağın kopmaması” ilkesine tam anlamıyla uygundur. Ölümler, bireysel hikâyelerini, pişmanlıklarını ve tutkularını yaşayanlarla aynı düzlemde sürdürür; böylece ölüm, varoluşun başka bir katmanı olarak temsil edilir.

Buna karşılık *Sahra Savaşı*'nda ölüm, kimi sahnelerde büyüülü gerçekçiliğin ölçütlerine yaklaşırsa da, çoğunlukla alegorik ve didaktik işlevlerle yüklenmiştir. Konuşan kafatasları, insan kemiklerinden yapılan köprü ya da çamur nehri gibi sahneler, olağanüstü öğelerin gündeliğin parçası olarak algılanmasından çok, tarihsel travmaların ve ahlaki mesajların simgesel temsilleri olarak işlev görür. Bu nedenle *Sahra Savaşı*, büyüülü gerçekçilik ile alegorik/fantastik anlatı arasında konumlanan melez bir yapı sergiler.

Kuramsal açıdan bakıldığında, Rulfo'nun eseri Roh ve Bontempelli'nin temel kriterlerini eksiksiz biçimde karşılar. Ölüm, olağanüstü bir kırılma değil, gündeliğin olağan bir katmanı olarak sunulur. Sultanlı'nın eseri ise daha çok Weisgerber ve Bowers'ın vurguladığı bağlamsal farklılıklar çerçevesinde değerlendirilebilir: Azerbaycan edebiyatında büyüülü gerçekçilik, Latin Amerika'daki gibi toplumsal hafızayı gündelik gerçeklikle kaynaştırmak yerine, tarihsel alegorilerin ve simgesel yapıların ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Bu farklılık, büyüülü gerçekçiliğin evrensel bir estetik model olmakla birlikte, farklı kültürel bağlamlarda farklı işlevler üstlenebileceğini de göstermektedir.

6. Sonuç

Bu çalışma, Juan Rulfo'nun *Pedro Páramo* romanı ile Vagif Sultanlı'nın *Sahra Savaşı* romanında ölüm temasının büyüülü gerçekçilik bağlamında nasıl temsil edildiğini karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Analizler göstermektedir ki, iki eser ölüm temasını merkezî bir düzlemde işlerken, büyüülü gerçekçilik açısından farklı türsel yönelimler sergilemektedir.

Comala köyü ile sahranın ortak bir yanı vardır: ikisi de yaşayanlardan çok ölümlerin sesleriyle doludur. Bu sesler geçmişten yükselir, pişmanlıklardan doğar; onlar yitmiş umutların ve kaybolmuş inançların gölgesidir. Her iki romanda da ölüm, zamanın çizgisel akışını bozar – geçmişle şimdiyi, diriyle ölüyü iç içe geçirir. Bu noktada zaman, doğrusal ilerlemek yerine derinleşir; karakterlerin içsel dünyalarına, hatıralarına ve ölümler diyarına uzanır.

Karşılaştırma, ölümün büyüülü gerçekçilikte gündelik gerçekliğe içkin (Rulfo) ve alegorik-didaktik işlevlerle melezleşen (Sultanlı) iki tipik temsil biçimini ortaya koymaktadır. Ölüm, bu hakikatin en samimi, en kaçınılmaz parçasıdır. İhtiyar'ın çölde, Juan Preciado'nun Comala'da yürüdüğü yol, insanın var oluşuna dair soruların izini sürdüğü bir içsel yolculuktur. Her ikisi de gerçeği ölümden, suskunlukta ve unutulmuş seslerde arar.

Büyüülü gerçekçilikte ölüm yalnızca anlatının sona erdiği bir an değil anlatının en derin katmanlarını oluşturan varoluşsal bir boyuttur. Juan Rulfo ve Vagif Sultanlı bu temayı farklı tarihsel-kültürel bağlamlarda, farklı dillerde, ancak benzer metafizik bir duyarlılıkla ele almışlardır. Her iki yazarın eserinde ölüm, yalnızca tematik bir tercih değil aynı zamanda insanın sonsuzluk, bellek ve kimlik ile kurduğu ilişkinin şiirsel-felsefi bir tanıklığıdır. Büyüülü gerçekçilik çerçevesinde işlendiğinde ölüm teması, sadece bir olayın temsilinden öte, varoluşsal bir sorgulama düzlemine taşınır. Ancak bu temanın anlatıdaki işlevi, yapının içsel mantığına hizmet etmiyorsa; örneğin yalnızca estetik ya da duygusal bir etki yaratmak amacıyla kullanılıyorsa, bu durumda anlatının büyüülü gerçekçi dokusu zayıflayabilir ve yapay bir izlenim oluşturabilir. Oysa kültürel, psikolojik ve varoluşsal katmanlarla zenginleştirildiğinde ölüm, okuyucu için unutulmaz bir edebi deneyime dönüşür.

Karşılaştırmalı çözümleme sonucunda, büyüülü gerçekçiliğin evrensel bir estetik model olmakla birlikte farklı kültürel bağlamlarda farklı işlevler üstlenebileceği ortaya çıkmıştır. Rulfo'nun romanı büyüülü gerçekçiliğin saf örneğini temsil ederken, Sultanlı'nın eseri bu estetiğin Azerbaycan edebiyatında nasıl melezleştiğini ve alegorik boyutlarla kaynaştığını göstermektedir. Ölüm temasının bu iki bağlamda farklı biçimlerde işlenmesi, büyüülü gerçekçiliğin yalnızca türsel bir kategori değil, aynı zamanda kültürel, tarihsel ve toplumsal koşullara göre değişkenlik gösteren dinamik bir anlatı stratejisi olduğunu kanıtlamaktadır.

7. Araştırmacıların Katkıları

7.1. Araştırmacıların Katkı Oranları:

Bu makale tek yazar tarafından kaleme alınmıştır. Araştırmanın tasarlanması, literatür taraması, kuramsal çerçevenin oluşturulması, analiz süreci ve metnin yazımı yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.

7.2. Çatışma

Yazar, bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Kaynakça

- Aínsa, F. (1991). *Del espacio autobiográfico al espacio colectivo*. Ediciones del Norte.
- Alkaya, Z. (2024). Bir Ölüm Ritüeli: Türklerde Ağıt Yakma Geleneğine Divânu Lugâti't Türk'ten Bakmak. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(Divanu Lügati't Türk'ün 950. Yıl Dönümü), 1-10. <https://doi.org/10.33437/ksusbd.1541740>
- Allende, I. (1991). The Shaman and the Infidel, Interview: Marilyn Berlin Snell, *New Perspectives Quarterly*, vol. 8, no. 1, winter 1991: 54-58.
- Arargüç, M.F. (2016). Büyülü Gerçekçilik ve Louis de Bernières'nin Latin Amerika Üçlemesi. *Erzurum: Çizgi Kitabevi*.
- Bowers, M.A. (2004). *Magic(al) Realism*, Routledge.
- Bell, A.S. (1966). Rulfo's Pedro Páramo: A vision of hope. *MLN*, 81(2), 238-245.
- Denişik, Ç. (19 Aralık 2024). Hayaletlerin Eskimeyen Rüyası: Pedro Páramo. *Sanat Kritik*. <https://sanatkritik.com/yazilar/hayaletlerin-eskimeyen-ruyasi-pedro-Páramo/>
- Dənizlə sahil arasında (Vaqif Sultanlı – 65). (2024). Bakı: Turan evi.
- Faris, W. B. (2004). *Ordinary enchantments: Magical realism and the remystification of narrative*. Nashville: Vanderbilt University Press.
- Freud, S. (1900). *Die Traumdeutung*. Leipzig: Franz Deuticke.
- González Echevarría, R. (1990). *Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative*. Duke University Press.
- Herman, L. (1996). *Concepts of Realism*, Camden House, Columbia.
- Kızıldağ, H. (2023). *Âşık ve ozanların dilinden deprem ağıtları*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Márquez, G. G. (2007). *Yüzyıllık yalnızlık*. S. Selvi (Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
- Mert, O. (2022). Türk kültüründe ağıt geleneği ve Alper Tonga Sagusu. *BUGU Dil ve Eğitim Dergisi*, 3(1), 1-15.
- Roh, F. (1995). *Magic Realism: Post-Expressionism, Magical Realism: Theory, History, Community*, trans. Wendy B. Faris, ed. Lois Parkinson Zamora, Wendy B. Faris, Duke University Press, Durham, London, 15-31.
- Rulfo, J. (2015). *Pedro Páramo*. 3. Baskı. çev. Süleyman Doğru. İstanbul: Doğan Kitap.
- Shaw, D. L. (1983). *The Post-Boom in Spanish American Fiction*. SUNY Press.
- Shaw, D. L. (2002). *The Cambridge Companion to the Latin American Novel*. Cambridge University Press.
- Somuncu, A. Ş. (2024). *Yabancılarla Türkçe Öğretiminde Kök Değerler Açısından Âşık Şiiri ve Ağıtlar*. (Ed.: Doğanalp Burcu). Konya: Eğitim Yayınevi.
- Sultanlı, V. (2019). *Azərbaycan Ədəbi Tənqidi*. Bakı: Nurlar.
- Sultanlı, V. (2007). *Azərbaycan Mühaceret Edebiyatı*, İstanbul: Avrupa Yakası Yayınları.
- Sultanlı, V. (2015). *Səhra Savaşı*. Bakı: Azərneşr.
- Sultanlı, V. (2024). *Səhra Savaşı*. Bakı: Kritika.
- Teker García, A. (2010). *Latin Amerika Edebiyatı'nda Büyülü Gerçekçilik*. Ankara: Ürün Yayınları.
- Tryjarski, E. (2012). *Türkler ve Ölüm Geçmişten Bugüne Türklerde Ölüm Kültürü*. (Çev.: Hafize Er), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
- Uslar Pietri, A. (1931). *Barrabás y otros relatos*. Caracas: Editorial Elite.
- Uslar Pietri, A. (1948). *Las lanzas coloradas*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Yusifli, C. (2015). *Səhra Metaforası, Önsöz, Səhra Savaşı*. Bakı: Azərneşr.
- Zamora, L. P., & Faris, W. B. (1995). *Magical Realism: Theory, History, Community*. Durham: Duke University Press.

EXTENDED ABSTRACT

*This article offers a comparative literary analysis of the representation of death within the framework of magical realism in Juan Rulfo's *Pedro Páramo* and Vagif Sultanli's *Sahra Savaşı* (Struggle in the Desert). Magical realism, as a narrative mode that fuses realistic representation with extraordinary elements without disrupting the logic of everyday reality, has been extensively explored in Latin American literature, yet its manifestations in Turkic and Azerbaijani prose remain comparatively underexamined. By juxtaposing these two novels from distinct cultural and historical contexts, the study aims to investigate how death functions not merely as a thematic motif but as a structural and ontological principle within magical realist aesthetics. The central argument of this article is that *Pedro Páramo* constitutes a paradigmatic example of magical realism in which death is fully integrated into the texture of everyday life, whereas *Struggle in the Desert* presents a hybrid narrative structure oscillating between magical realism and allegorical-didactic discourse. This distinction reveals how magical realism adapts to different cultural memories, historical traumas, and narrative traditions, thereby challenging the notion of the mode as a homogeneous or universally fixed aesthetic. The theoretical framework of the study is grounded in foundational and contemporary approaches to magical realism, particularly the works of Franz Roh, Massimo Bontempelli, Wendy B. Faris, Jean Weisgerber, and Maggie Ann Bowers. Roh's concept of the visibility of the extraordinary within ordinary reality provides a basis for understanding how death is normalized in magical realist texts. Bontempelli's notion of a "new reality layer" emerging from the fusion of the everyday and the extraordinary further informs the analysis of death as a continuous mode of existence rather than a disruptive event. Faris's five defining characteristics of magical realism—especially the merging of the supernatural with the mundane, the presence of multiple ontological layers, and the role of cultural memory—serve as the primary analytical criteria in evaluating both novels. Methodologically, the study employs a comparative literature approach that combines close textual analysis with genre-oriented evaluation. Rather than limiting the comparison to thematic parallels, the article examines how death is narratively constructed, symbolically charged, and aesthetically positioned within each text. Particular attention is given to narrative voice, temporal fragmentation, spatial ambiguity, and the treatment of supernatural elements, all of which are central to magical realist discourse. In *Pedro Páramo*, death permeates the narrative world of Comala to such an extent that the distinction between the living and the dead becomes meaningless. The dead speak, remember, and suffer alongside the living, and these phenomena are presented as entirely natural within the fictional universe. Juan Preciado's journey to Comala is simultaneously a physical quest and a metaphysical descent into a space governed by memory, guilt, and unresolved trauma. Death in Rulfo's novel is not an endpoint but a persistent state of being, deeply intertwined with collective memory and historical violence. The novel thus fulfills all major criteria of magical realism: the supernatural is ordinary, reality is multilayered, and death functions as an ontological continuum embedded in cultural consciousness. By contrast, *Struggle in the Desert* situates death at the intersection of magical realism and allegory. While the novel incorporates supernatural elements—such as speaking skulls, symbolic landscapes, and metaphysical journeys—these elements often serve explicit moral, philosophical, or historical functions. Death is frequently employed as a metaphor for war, collective suffering, and ethical reckoning rather than as an unquestioned component of everyday reality. The desert setting operates as a symbolic space of memory and existential trial, where the protagonist confronts not only personal mortality but also the remnants of historical trauma. Although certain scenes approach magical realist aesthetics, the narrative's didactic and allegorical tendencies prevent the complete naturalization of the supernatural. The comparative analysis demonstrates that while both novels foreground death as a central narrative force, their aesthetic strategies differ significantly. Rulfo's text exemplifies magical realism in its purest form, where death dissolves ontological boundaries and reshapes reality itself. Sultanli's novel, on the other hand, reflects a culturally specific adaptation of magical realism, blending it with allegorical and philosophical modes rooted in Azerbaijani literary tradition and historical experience. This hybrid structure underscores the flexibility of magical realism as a narrative strategy capable of absorbing local meanings and cultural memory. In conclusion, the study argues that magical realism should be understood not as a fixed genre but as a dynamic and context-sensitive mode of representation. The treatment of death in *Pedro Páramo* and *Struggle in the Desert* illustrates how the same aesthetic framework can yield fundamentally different narrative outcomes depending on cultural, historical, and ideological conditions. By placing these two novels in dialogue, the article contributes to broader discussions on world literature, genre hybridity, and the cross-cultural circulation of magical realist aesthetics, while highlighting death as a key site where literary form, memory, and ontology converge.*